

УІПА

Міністерство освіти і науки України

**УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА
АКАДЕМІЯ**

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

Методичні вказівки

до організації та планування самостійної роботи

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

денної та заочної форм здобуття освіти

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

**Харків
2019**

: [, . ' :
« »
011 « , ».
- , 2019. 21 .
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4111041>
:
(),
,

For citation in English: [Shtefan LV, Shevchenko AS. Health Pedagogy: Methodical instructions for the organization and planning of extracurricular activities for applicants for higher education degree "bachelor" full-time and part-time educational forms for the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences". Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2019. 21 p.

Міністерство освіти і науки України

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

Методичні вказівки

до організації та планування самостійної роботи

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Затверджено
Науково-методичною радою
Української інженерно-
педагогічної академії
протокол № 2
від 16.09.2019 р.

Харків
2019

УДК 378; 37(01;04); 613; 614(1;7;8); 615.9; 616(001;005;006;01;9)

Педагогіка здоров'я : метод. вказ. до орг. та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О. С. Шевченко. – Харків : УПА, 2019. – 21 с.

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни «Педагогіка здоров'я» в цьому виданні представлено методичними вказівками по організації та плануванню самостійної роботи, спрямованими на відпрацювання отриманих знань і накопичення досвіду з вирішення питань формування моделі здорового способу життя та побудови здоров'язбережувального освітнього середовища у сучасних умовах з урахуванням специфіки і особливостей діяльності навчальних закладів України.

Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Рецензент: Л. О. Бачієва, канд. пед. наук, доц.

Відповідальний за випуск : Н. О. Брюханова, д-р пед. наук, проф.

© Штефан Л. В., Шевченко О. С., упорядкування, 2019
© УПА, 2019

ЗМІСТ

1. Загальні положення	6
2. Стисла робоча програма з дисципліни «Педагогіка здоров'я»	6
2.1. Тематика лекцій	7
2.2. Тематика практичних занять	9
2.3. Питання для самоперевірки	10
2.4. Навчальна література	15
3. Види організації самостійної роботи	16
3.1. Види організації самостійної роботи на аудиторних заняттях	16
3.2. Види організації самостійної роботи, що виконуються студентами у позааудиторний час	18
4. Норми часу для різних видів самостійної роботи	20
5. Організація, планування і контроль самостійної роботи	20

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Необхідність збереження здоров'я студентів під час навчання, ведення здорового способу життя, необхідність надавати невідкладну допомогу при критичних станах організму в будь-які моменти повсякденного життя, поставила перед вищими навчальними закладами завдання щодо організації навчального процесу на засадах загальноприйнятих норм та стандартів. Нові форми навчання мають відповідати основним вимогам сьогодення: підвищення якості результатів освіти, формування у майбутніх фахівців високого рівня професійних компетентностей, мобільності, готовності їх до навчання впродовж усього життя та до самоосвіти. Це обумовлює підвищення ролі самостійної роботи у навчальному процесі вищої школи. Її успішне виконання можливо за умов чіткого планування, нормування, організації та своєчасного контролю самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Зміст самостійної роботи студентів над дисципліною «Менеджмент освіти» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Вона забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, а саме навчальними посібниками з менеджменту освіти, конспектом лекцій викладача, методичними вказівками з підготовки до практичних занять тощо. Для самостійної роботи студента викладач також рекомендує відповідну наукову й фахову монографічну та періодичну літературу.

Навчальний матеріал дисципліни «Педагогіка здоров'я», передбачений навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд із матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.

Самостійна робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка організації і контролю СРС, який доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

Вивчення курсу «Педагогіка здоров'я» завершується складанням іспиту за екзаменаційними білетами. Підготовка до іспиту передбачає в межах самостійної роботи опрацювання конспектів лекцій з дисципліни та робочого зошиту, у якому студентам необхідно виконати завдання по кожній з тем.

2. СТИСЛА РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я»

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни «Педагогіка здоров'я»:

- денна форма навчання (240 год.), у тому числі аудиторні заняття – 100 год., самостійна робота – 140 год.

Метою навчання дисципліни є пропагування здорового способу життя та забезпечення мотивації до вдосконалення фізичного здоров'я учасників освітнього процесу, формування у студентів валеологічної компетентності, умінь по створенню здоров'язбережувального освітнього середовища та досвіду безпеки життєдіяльності в його умовах.

Завдання навчання дисципліни:

- сформувати чітке розуміння основ здорового способу життя та основних ризиків для здоров'я учасників освітнього процесу;
- забезпечити здатність практичного застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога та повсякденному житті;

поглибити уміння студентів з безпечної поведінки для збереження здоров'я та життя, надання долікарняної невідкладної допомоги, оцінки стану власного здоров'я та здоров'я інших людей для визначення меж самолікування та моменту необхідності звернення за медичною допомогою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- суть ключових категорій педагогіки здоров'я;
- основні закономірності і положення здоров'язбереження;
- напрями і принципи практичного застосування медико-педагогічних знань у професійній діяльності.

уміти характеризувати:

- стан власного здоров'я за ключовими функціональними показниками серцево-судинної та дихальної систем, шкіри та слизових оболонок, координацією рухів;
- психічні стани здорової людини (емоційної рівноваги, вірної орієнтації у часі, просторі та власній особистості) та хворобливі (емоційного вигорання, хронічної втоми, початкових ознак депресії);
- психологію особистості, сім'ї, колективу;
- сутність процесу побудови здоров'язбережувального освітнього середовища;
- шляхи формування здорового способу життя та моделей безпечної поведінки учасників освітнього процесу;
- види і сучасні концепції валеологічного навчання;
- сучасні принципи інклюзивної освіти;

уміти аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати:

- особливості ведення здорового способу життя та відновлення здоров'я;
- особливості індивідуального стилю безпечної життєдіяльності;
- педагогічний процес як взаємодію викладача і того, хто навчається;

мати сформованими:

- здатність діяти соціально-відповідально та свідомо у питаннях особистої та колективної безпеки;
 - здатність ефективно запобігати булінгу, будь-яким проявам дискримінації, стигматизації хворих та людей з обмеженими можливостями;
- стійкі позиції щодо відмови від шкідливих звичок, зокрема від приймання психоактивних речовин, що викликають залежність

2.1. Тематика лекцій

Тематика лекцій з дисципліни «Педагогіка здоров'я» представлена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Тематика лекцій з дисципліни «Педагогіка здоров'я»

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Основи здорового способу життя та безпечного життєвого простору учасників освітнього процесу												
Тема 1. Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації		4	4			4						
Тема 2. Раціональне харчування учасників освітнього процесу		4	2			10						
Тема 3. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються		4	2			8						
Тема 4. Безпечне використання медикаментів		4	4			4						
Тема 5. Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.		2	2			10						
Тема 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби		4	6			10						
Разом за змістовим модулем 1		22	20			46						
Змістовий модуль 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього процесу												
Тема 7. Невідкладні стани людини: виживання на межі		4	6			10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 9. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами		2	4			10						
Тема 10. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним		4	6			22						
Тема 11. Інклюзивна освіта		2	2			4						
Тема 12. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигорання педагогів		4	4			20						
Тема 13. Статеве виховання тих, що навчаються та планування родини		2	4			4						
Тема 14. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.		4	6			20						
Разом за змістовим модулем 2		24	34			94						
Усього годин	240	46	54			140						

2.2. Тематика практичних занять

Тематика практичних занять з дисципліни представлена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

9. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна	Заочна
1	2	3	4
Змістовий модуль 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу			
1	Самооцінка стану власного здоров'я учасниками освітнього процесу	2	
2	Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя	2	

1	2	3	4
3	Оцінка власного режиму та раціону харчування	2	
4	Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності	2	
5	Лікування та самолікування медикаментами	2	
6	Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї	2	
7	Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами	2	
8	Отруйні рослини та тварини	2	
9	Харчові та побутові отруєння, опромінення	2	
10	Професійні хвороби та отруєння на виробництві	2	
Змістовий модуль 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього процесу			
11	Серцево-легенева реанімація	2	
12	Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи роботи з ними.	2	
13	Долікарняна допомога при невідкладних станах	2	
14	Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом	2	
15	Долікарняна допомога при судинних кризах	2	
16	Пневмонії, легенева форма туберкульозу	2	
17	Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом	2	
18	Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація	2	
19	Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби. Ризики для здоров'я людей у побуті	2	
20	Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти	2	
21	Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигоряння педагогів. Управління емоціями та конфліктами в освітньому середовищі	2	
22	Невідкладна психолого-педагогічна допомога	2	
23	Статеве виховання тих, що навчаються	2	
24	Планування тими, що навчаються, сім'ї	2	
25	Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння	2	
26	Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями	2	
27	Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій	2	
Усього		54	

2.3. Питання для самоперевірки

Перевірка рівня сформованості знань бакалаврами може бути здійснена за допомогою питань, представлених у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Питання для самоперевірки з курсу «Педагогіка здоров'я»

Зміст питань для самоперевірки
1. Розкрийте сутність понять здоров'я, хвороба, невідкладна допомога, профілактика, лікування, реабілітація, здоровий спосіб життя.
2. Охарактеризуйте об'єкт та предмет педагогіки здоров'я.
3. Які показники здоров'я вивчає педагогіка здоров'я?
4. Яка специфічна компетентність має бути набута підчас вивчення педагогіки здоров'я?
5. Перерахуйте установи та організації, що відповідальні за охорону здоров'я у світі та в Україні.
6. Які демографічні показники необхідні для вивчення педагогіки здоров'я?
7. З дотриманням яких принципів педагогіки набувають знання та навички при вивченні педагогіки здоров'я?
8. Які базові знання необхідні студентам для вивчення дисципліни педагогіки здоров'я?
9. Які інші навчальні дисципліни близькі за змістом до дисципліни педагогіка здоров'я?
10. Які традиційні та інноваційні методи використовуються для вивчення педагогіки здоров'я?
11. Чим обумовлений зміст дисципліни педагогіки здоров'я?
12. Що таке раціональне харчування?
13. Як повинні бути збалансовані компоненти здорового харчування?
14. Які обмеження існують щодо раціону та режиму харчування?
15. Як режим і раціон харчування пов'язані з ожирінням, діабетом, гіпертонічною хворобою, хворобами шлунково-кишкового тракту, анорексією?
16. У чому полягає бактеріологічна, токсикологічна, радіологічна безпека продуктів харчування?
17. Що таке фальсифікація продуктів харчування?
18. Чи доступна українцям чиста питна вода?
19. Як харчування пов'язано з вагою тіла?
20. Для чого потрібні вітаміни?
21. Які види фізичної активності потрібні людині?
22. Яким чином доцільно побудувати режим спортивних тренувань для збереження здоров'я?
23. Для чого існує режим праці і відпочинку?
24. Як контролюють фізичну активність?
25. Як змінюється працездатність людини протягом доби?
26. Як перевтома впливає на здоров'я людини?
27. Для чого потрібен сон? Що таке циркадні ритми?

28. Для чого людині потрібен мелатонін?
29. Які можливості надали людству сучасні ліки?
30. Чому виникає нечутливість мікробів до антибіотиків?
31. За якими правилами перевіряють безпеку нових ліків?
32. Чим небезпечна фальсифікація ліків?
33. Чому небезпечно користуватися ліками з недоведеною клінічною ефективністю?
34. Як комплектується домашня аптечка?
35. Від яких хвороб передбачені вакцинації в національному календарі щеплень?
36. У якому віці трапляється більше травм?
37. Чим обумовлені побутові травми дорослих і дітей?
38. Чим спричинений виробничий травматизм, та як йому запобігати?
39. Що таке булінг? Яка відповідальність за нього передбачена в Україні?
40. У яких формах трапляється насильство у сім'ї? Як йому запобігають?
41. Як карають за військові злочини?
42. Які харчові отруєння найбільш небезпечні?
43. Яким чином людина може опромінитися?
44. Як надати долікарняну допомогу людині у випадку укусу змії?
45. Чи можна накладати джгут на кінцівку, якщо укусила гадюка?
46. Яким чином можна отруїтися природним та чадним газом?
47. Як надати долікарняну допомогу отруєному природним та чадним газом?
48. Які основні симптоми отруєння грибами?
49. Як надати долікарняну допомогу при отруєнні грибами?
50. Що таке професійні хвороби?
51. У чому полягає профілактика професійних хвороб?
52. Що називають «вітальними функціями» організму?
53. Скільки триває клінічна смерть? Які її ознаки?
54. Де межа між клінічною та біологічною смертю?
55. Чи можлива в Україні евтаназія?
56. Що таке невідкладні стани?
57. Як організована невідкладна допомога в Україні?
58. Що викликає кому?
59. Як розвивається шок? Які шоки бувають? Як надати невідкладну допомогу?
60. Як проводити серцево-легеневу реанімацію?
61. Що таке донорство?
62. Що таке трансплантологія?
63. У якому стані знаходиться донорство та трансплантологія в Україні на сучасному етапі?
64. За якими правилами проводять переливання крові?
65. Що трапляється з людиною, якщо перелити несумісну кров?
66. Як дотримують інфекційної безпеки крові та її компонентів?
67. Хто може бути донором крові в Україні?
68. Що таке гіпертонічна хвороба? Які її симптоми, як її лікують?

69. Як гіпертонічна хвороба пов'язана з іншими серцево-судинними хворобами?
70. У чому полягає профілактика гіпертонічної хвороби?
71. Що таке ішемічна хвороба серця? Як вона пов'язана з атеросклерозом та інфарктом міокарда?
72. Що таке атеросклероз судин? Як він впливає на розвиток судинних криз?
73. Як тромбоемболія пов'язана з інфарктами та інсультами?
74. Як швидко має бути надана невідкладна допомога при інсультах та інфарктах? Чому?
75. Як розвивається інсульт? Як його діагностувати до прибуття швидкої допомоги?
76. Як надати невідкладну допомогу у випадку інсульту?
77. Як лікують хворих з інсультом? Яка мета лікування одразу після кризи та під час реабілітації?
78. Що таке інфаркт міокарда? Як його діагностують?
79. Як лікують інфаркт міокарда?
80. Що таке пневмонія?
81. Як діагностують і як лікують пневмонію?
82. Чому небезпечний туберкульоз? Як його діагностують та як лікують?
83. Яке щеплення ефективно від туберкульозу?
84. Які хвороби відносять до особливо небезпечних?
85. Що таке поліомієліт? Як проводять профілактику зараження?
86. Що таке карантин?
87. Як проводять протиепідемічні заходи?
88. Як люди заражаються сибірською виразкою?
89. Які симптоми сибірської виразки залежно від форми захворювання?
90. Як лікують та як проводять профілактику зараження сибірською?
91. Як розвивається епідемія атипової пневмонії, викликаной коронавірусом (2019-nCoV)?
92. Що таке інвалідність?
93. Що таке інклюзивна освіта?
94. Як запобігати дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями?
95. Як з медичної та правової точки зору класифіковані ступені обмеження можливостей?
96. Скільки інвалідів нараховується в Україні?
97. Що суспільство робить, щоб полегшити життя інвалідів?
98. За якими критеріями визначають, що людина психічно та психологічно здорова?
99. Які 7 компонентів психічного здоров'я визначає ВООЗ?
100. Які психічні розлади існують?
101. Що таке IQ і ІЕ?
102. Від яких факторів залежить психічний та психологічний розвиток людини?
103. Для чого застосовують нейролінгвістичного програмування?
104. Яким питанням присвячене статеве виховання?

105. Які обмеження існують при обговоренні питань сексуальної освіти?
106. Що таке безпечний та небезпечний секс?
107. Які хвороби називають венеричними, які ХПСШ?
108. Що розуміють під плануванням родини?
109. Як називають переривання вагітності на різних її термінах та різними способами?
110. Скільки людей у світі на в Україні курить тютюн?
111. Які медичні та соціальні наслідки куріння?
112. Які заходи впроваджує Україна для зменшення кількості курців?
113. Які наслідки для здоров'я від зловживання алкоголем?
114. Як розвивається залежність від психоактивних речовин?
115. Які підходи до профілактики алкогольної залежності існують?
116. Що таке наркоманія та токсикоманія?
117. Як наркоманія впливає на здоров'я людини та її особистість?
118. Які є підходи до профілактики алкогольної залежності?

2.4. Навчальна література

1. Педагогіка здоров'я : конспект лекцій для студ. ОС «бакалавр» денної та заоч. форм навч. спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Л. В. Штефан, О. С. Шевченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УПА, 2019. – 47 с.

2. Педагогіка здоров'я : метод. вказ. до проведення практичних занять для студ. ОС «бакалавр» денної та заоч. форм навч. спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О. С. Шевченко. – Харків : УПА, 2019. – 46 с.

3. Педагогіка здоров'я : метод. вказ. для організації та планування самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки . / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О.С. Шевченко. – Харків : [УПА], 2019. – 21 с.

Допоміжна

1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с.

2. Брахман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье / И. И. Брахман. – Л. : Наука, 1987.– 125 с.

3. Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с.

4. Ипполитова Н.А. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. А. Ипполитова. – Иркутск: Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. – 68 с.

5. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие / Э. М. Казин, И.А. Свиридова, Н. Э. Касаткина [и др.] – Москва : Омега-Л, 2016.

6. Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с.
7. Кисилева Э.М. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / Э. М. Киселева, Р.И. Попова, В. Ю. Абрамова. – Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2017.
8. Кузнецова Н. В. Методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности / Н. В. Кузнецова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2016.
9. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
10. Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – М. : Дрофа, 2005.
11. Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
12. Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – М. : Изд-во МГПУ, 2015.
13. Лутовина Е. Е. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / Е. Е. Лутовина, В. В. Конев. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016.
14. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
15. Омельченко Л. П. Здоров'ятворча педагогіка / Л. П. Омельченко, О. В. Омельченко – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 205 с.
16. Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
17. Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.
18. Татарникова Л.Г. Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии / Л. Г. Татарникова // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 10-1. – С. 117-118.
19. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. –К. : Академвидав, 2014. – 454 с.
20. Яхнін М. В. Здоров'я і здоровий спосіб життя / М. В. Яхнін. – К. : Наукова думка, 2009. – 214 с.
21. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
22. Язловецький В. Здоров'язбереження особистості як педагогічна проблема / В. Язловецький // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2011. – 344 с.
23. WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11) // World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. URL: [https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))

3. ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Види організації самостійної роботи на аудиторних заняттях

3.1.1. Лекційні заняття

Лекція є провідною формою організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Специфічні особливості лекції обумовлюють форми самостійної роботи студентів, види завдань щодо самостійної роботи, систему її контролю тощо.

На лекції викладач рекомендує бакалаврам літературу та пояснює методи роботи з інформаційними джерелами. В цьому аспекті великі можливості надають вступна та установочна лекції, на яких розкривається проблематика теми, логіка оволодіння нею, надається характеристика літератури, визначаються розділи щодо самостійної проробки.

Однією з форм організації самостійної роботи, що відбувається безпосередньо на лекції, є конспектування.

У процесі викладання дисципліни викладач використовує опорні схеми, які узагальнюють певний обсяг навчального матеріалу. Вони проєктуються на екран під час лекції та є опорною інформацією при поясненні змісту матеріалу. Використання цього прийому дозволяє суттєво підвищити інформаційну ємність навчальних занять і самостійної роботи, переважно за рахунок нової інформації.

Окрім цього, для активізації навчальної діяльності на лекційному занятті (на початку або наприкінці) проводиться письмове опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань.

По закінченню етапу актуалізації або перевірки знань з теми (або декількох тем) відповіді на аркушах збираються викладачем. На початку наступної лекції викладач інформує студентів про результати опитування. Результати опитування також використовуються викладачем для оперативного реагування на стан самостійної роботи.

3.1.2. Практичні заняття

Самостійна робота студентів на практичних заняттях передбачає формування та удосконалення практичних умінь. Вона виконується з використанням опорних дидактичних матеріалів, які призначені коригувати роботу бакалаврів та удосконалювати її якість. При проведенні практичних занять їх результативність досягається за рахунок наявності теоретичного матеріалу та питань (завдань) для перевірки підготовленості бакалаврів до практичного заняття. Таким чином, перевіряється готовність до виконання практичних завдань. Суттєво підвищити рівень самостійності при виконанні практичних завдань як із погляду якості, так і

отримання важливих професійних навичок та умінь, дозволяє використання активних методів навчання.

До числа найбільш ефективних методів, які використовуються під час вивчення дисципліни «Педагогіка здоров'я», належать: *ділові ігри, кейс-метод, тренінг*.

Завдання щодо практичних занять з курсу мають проблемний характер, що впливає на розвиток у студентів наукової інтуїції, здатності приймати педагогічно обґрунтоване рішення. Виконання завдання завершується виступом за результатами його виконання. Виступ за темою завдання, що розглядає студент або група, відбувається на кожному занятті, при цьому треба відзначити, що студенти можуть брати участь у виступі у ролі доповідача, співдоповідача, опонента або рецензента. Такий підхід вимагає вивчення студентами проблемних питань з усіх наданих викладачем тем і дозволяє підвищити рівень науково-педагогічних знань студентів.

Під час лекційних, практичних занять велику користь для удосконалення організації самостійної роботи приносить участь студентів у контрольних заходах.

3.2. Види організації самостійної роботи, що студентам у позааудиторний час

Для студентів обсяг самостійних робіт представлено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Види та обсяг самостійної роботи студентів

№ з/п	Вид самостійної роботи	Стисла інформація про вид роботи	Трудомісткість (год)
1	2	3	4
1	Робота з конспектом лекцій та навчальною літературою	Опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою Самоперевірка знань студентами	Загалом з дисципліни ДФ-40 годин
2	Підготовка до практичного заняття	Робота з навчальною літературою та методичними вказівками до ПЗ	Загалом з дисципліни ДФ-20 годин
3	Виконання творчих завдань з дисципліни	Опрацювання завдання з дисципліни	Загалом з дисципліни ДФ-70 годин

1	2	3	4
4	Підготовка до заліку	Підготовка відповідей на питання до заліку	ДФ-10 години

Індивідуальні завдання з дисципліни «Педагогіка здоров'я»

№ модулів	Найменування робіт
1	2
1.	<u>Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації.</u> <i>Завдання:</i> самостійно вивчити та законспектувати до робочого зошита тему «Валеологічна компетентність – головна компетентність для здорового способу життя та побудови здоров'язбережувального освітнього простору».
2.	<u>Раціональне харчування учасників освітнього процесу.</u> <i>Завдання:</i> Скласти меню-сітку та меню-розкладку для своєї родини на тиждень.
3	<u>Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються.</u> <i>Завдання:</i> скласти таблицю «План рухомого навантаження, режиму праці та відпочинку на тиждень».
4	<u>Безпечне використання медикаментів.</u> <i>Завдання:</i> Законспектувати тему «Комплектування індивідуальної аптечки у подорож на море».
5	<u>Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.</u> <i>Завдання:</i> скласти таблицю «Можливі ризики травмування та отримання пошкоджень вдома, під час роботи та навчання»
6	<u>Отруєння, опромінення, професійні хвороби.</u> <i>Завдання:</i> законспектувати тему «Запобігання харчовим отруєнням».
7	<u>Невідкладні стани людини: виживання на межі.</u> <i>Завдання:</i> провести комплектацію інвентарю навчального класу невідкладної допомоги.
8	<u>Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу.</u> <i>Завдання:</i> скласти лист-опитувальник колег по роботі та навчання щодо готовності бути донором.
9	<u>Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами.</u> <i>Завдання:</i> скласти алгоритм надання долікарняної допомоги при інсульті та інфаркті.

№ модулів	Найменування робіт
1	2
10	<u>Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним.</u> <i>Завдання:</i> скласти конспект теми.
11	<u>Інклюзивна освіта.</u> <i>Завдання:</i> скласти опорний конспект до теми.
12	<u>Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигоряння педагогів.</u> <i>Завдання:</i> скласти таблицю «Ознаки психічного здоров'я, психічних розладів».
13.	<u>Статеве виховання тих, що навчаються та планування родини.</u> <i>Завдання:</i> скласти таблицю «Сучасні засоби контрацепції»
14.	<u>Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.</u> <i>Завдання:</i> скласти анкети для вивчення ставлення та практики вживання психоактивних речовин.

Вимоги до оформлення результатів виконання творчих завдань

Результати виконання завдань друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Для їх оформлення використовується шрифт текстового редактора Word з полуторним міжрядковим інтервалом.

Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. При друкуванні на портативному комп'ютері використовується *шрифт Times New Roman* текстового редактора Word розміром (кеглем) 14 пт. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20-25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Нумерацію сторінок, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно.

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці.

4. Норми часу на різні види самостійної роботи

За рекомендацією науково-методичної комісії Науково-методичної ради академії визначні орієнтовні норми часу по основних видах СРС. Проробка конспекту лекцій займає приблизно 14 год., решта часу з опрацювання нового матеріалу відведено на роботу з підручниками та навчальними посібниками; при підготовці до кожного з практичних занять студент витрачає 2 год., підготовка до контрольних заходів (тестування, іспиту) здійснюється протягом 2 год.

5. Організація, планування і контроль самостійної роботи

З метою організації, планування та контролю самостійної роботи з дисципліни розроблено графік, приклад якого представлений у табл. 5. 1.

Таблиця 5.1

Види і строки контрольних заходів з дисципліни (колоквіум, аудиторна контрольна робота, модулі, співбесіда та ін.)

№ п/п	Види контролів і їх скорочений зміст	Строки проведення семестр, тиждень
1	2	3
1.	Вхідний контроль розуміння базових понять	2 семестр (ДФ-1-ий тиждень)
2.	Співбесіда щодо визначення володіння студентами термінологічних понять курсу	2 семестр останній тиждень

Успішність СРС забезпечується:

- виконанням певного обсягу самостійної роботи усіма студентами під час аудиторних занять, зокрема практично-семінарських, та при підготовці до них;
- регулярним контролем успішності виконання СРС та індивідуальними консультаціями викладача;
- наявністю чітких методичних вказівок щодо виконання СРС, графіка її організації та контролю.

Систематичне та якісне виконання самостійної роботи студентами сприятиме поглибленню та поширенню їх знань, формуванню інтересу до процесу пізнання, оволодінню прийомами пізнавальної діяльності, розвитку пізнавальних здібностей. Саме тому СРС стає головним резервом підвищення ефективності підготовки студента.

Навчальне видання

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до організації та планування самостійної роботи*

Упорядники:
ШТЕФАН Людмила Володимирівна
ШЕВЧЕНКО Олександр Сергійович

Формат 60x84/16. Гарнітура Times New Roman
Папір для цифрового друку. Друк ризографічний.

Ум. друк. арк. ____.

Тираж ____ пр.

Українська інженерно-педагогічна академія
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16